

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

Бібіков Д. В.

Провідний науковий співробітник
Вишгородський історико-культурний заповідник

РЕЗУЛЬТАТИ ОХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ КИЄВО-ПОДОЛУ

На початку 2015 р. Центр археології Києва проводив рятівні дослідження по вул. Фрунзе, 15а у Подільському районі міста Києва. Ділянка, яка досліджувалась, розташована у кварталі, обмеженому вул. Фрунзе, Щекавицькою та пров. Цимлянським. З заходу до кварталу примикає гора Щекавиця. Рельєф ділянки плаский, з перепадом абсолютних відміток у межах 102,24-100,95 м за балтійською шкалою (спостерігається пониження в бік р. Дніпро). На момент запрошення археологів на ділянці було відрито котлован на глибину до 3,0-3,5 м, площу в проектних межах новобудови залито бетоном.

Задля якомога повнішого дослідження більш глибоких культурних нашарувань, у бетонній підлозі новозведеної будівлі було зроблено розріз та на його площі розбито розкоп № 1 на глибині 3,3 м від сучасної денної поверхні. Розміри розкопу становили 4,0×2,0 м, глибина – 3,10 м. В результаті робіт досліджено вісім культурних нашарувань XI–XIX ст. Судячи зі слабкої насиченості археологічним матеріалом та відсутності споруд або об'єктів, ця частина території, скоріш за все, відносилася до периферійної частини давньоруської забудови XI–XII ст.

Розкоп № 2 було закладено у західній частині досліджуваної ділянки паралельно західній стінці новобудови. Площа верхньої частини розкопу – 7,0×4,0 м, довгими стінами орієнтований з північного заходу на південний схід. З глибини 3,11-3,36 м від денної поверхні починались давньоруські культурні нашарування (XII – перша половина XIII ст.), які чергувались з шарами алювіального піску. Північну частину розкопу займали залишки підвального приміщення початку XX ст. (споруда 1). Він перерізував частину давньоруських культурних нашарувань. Під його підлогою виявлено низку об'єктів кінця X–XI ст., які перекривали один одного.

Споруда 2 виявлена на глибині 5,78 м від рівня сучасної денної поверхні. Стінами орієнтована за сторонами світу, північна та західна частини перерізалась стінами розкопу. Зафіксовано частину східної (імовірно – поздовжньої) стіни у вигляді смуги деревного тліну завдовжки 3,7 м та нижній вінець південної стіни завдовжки 1,3 м. Торець південно-східного кута на 0,2 м виступав назовні. Під кутом виявлено відпиляний коров'ячий ріг, котрий може бути атрибутований як закладний. Глибина зафіксованої частини споруди – 0,2 м. Заповнення – темно-сірий мішаний супісок із вкрапленнями грудок піску. За керамічним матеріалом датується в межах першої половини XI ст.

Споруду 2-а виявлено на глибині 5,94 м від сучасної поверхні. Стінами орієнтована за сторонами світу з певним відхиленням на захід. Північна частина перерізалась стіною розкопу. Загальні обриси практично збігаються з контурами споруди 2, виступаючи на 0,15-0,2 м. Таким чином, загальні розміри зафіксованої частини споруди 2-а становлять 3,85×1,6 м. Простежено контур зотлілих стін споруди завширшки 0,15-0,2 м. По краях цього контуру фіксується смужка золи (імовірно, споруда загинула під час пожежі). Частково збереглися нижні вінця західної та східної стін. Так, колода, виявлена вздовж північно-західної стіни розкопу, мала довжину 2,05 м і товщину 0,1-0,15 м; вздовж північно-східної – довжину 1,85 і товщину 0,1-0,2 м. Закріплювались вони за допомогою дерев'яних кілочків довжиною 0,3-0,4 м. Глибина зафіксованої частини споруди становить 0,4 м. Верхня частина заповнення – алювіальний пісок, нижня являє собою коричнево-сірий гумусований супісок зі значною домішкою органічних решток. Споруда також датується в межах першої половини XI ст.

Споруда 2-б виявлена на глибині 6,24 м від рівня сучасної поверхні. Стінами орієнтована за сторонами світу з відхиленням на захід. Довжина з півночі на південь становила 3,6 м, західна стіна практично збігалася зі стіною розкопу, східна частина перерізалась іншою стіною розкопу. Вздовж північної та південної стін зафіксовано нижні вінця зрубу завтовшки прибли-

зно 0,15 м. У південно-західній частині споруди виявлено залишки глиняного череню (імовірно – жаровні). Черінь мав форму півкола діаметром 0,8 м. Поблизу нього виявлено кілька фрагментів керамічних сковорідок і потужний викид печини – розвал жаровні. Окремі фрагменти печини зустрічались по всій площі споруди. Деякі з них мали заглажений край і рівний профіль товщиною 0,04-0,05 м. Ґрунт навколо жаровні має сліди прожарення. Крім того, навколо неї та по кутах споруди виявлено кілочки довжиною 0,3-0,4 м та діаметром 0,05-0,1 м – залишки легкого навісу. Такі ж кілочки підтримували зрубні стіни споруди, що зафіксовано в стратиграфії північно-західної стіни розкопу. В центральній частині споруди виявлено розвал горщика, а також фрагменти амфор. Глибина зафіксованої частини споруди – 0,2 м. Заповнення у верхній частині – алювіальний пісок, у нижній – темно-сірий гумусований супісок з вугликами. Споруда являла собою передпічну яму з дерев'яною обкладкою стін та навісом легкої конструкції. Датується вона першою половиною (початком ?) XI ст.

Споруда 3 виявлена на рівні 6,52 м від денної поверхні. Західна та, частково, східна стіни перерізаються стінами розкопу. Довжина споруди з півночі на південь – 4,4 м. З заходу на схід виявлена її частина мала довжину 1,8 м. Збереглося нижнє вінце північної стінки зрубу товщиною 0,15 м. Найкраще збереглися південна стіна та південно-східний кут споруди. Тут зруб простежено на рівень трьох вінць. Колоди східної стіни було покладено в два ряди, між якими виявлено опорний кілочок довжиною 0,5 м, діаметром 0,08 м. Глибина споруди – до 0,6 м. Заповнення – алювіальний пісок з прошарками світло-сірого супіску. Споруда датується першою половиною (початком ?) XI ст.

На рівні 7,21 м від сучасної поверхні виявлено **споруду 4**. Стінами вона орієнтована за сторонами світу з відхиленням на захід. Західна і, частково, східна частини перерізаються стінами розкопу. Довжина з півночі на південь становила 4,1 м, з заходу на схід її простежено на 1,5 м. Північна частина зафіксована у вигляді межі горілого заповнення. Збереглися нижні вінця південної та східної стін. У районі кута зруб простежено на два вінця, котрі в торці на 0,2 м виступали назовні. В центрі споруди виявлено підовальний черінь печі розмірами 1,35×0,45 м, орієнтований за віссю захід – схід. У його західній частині простежено сліди ремонту. В північному завалі виявлено кілька уламків сковорідок. Навколо череня виявлено дев'ять стовпових ямок діаметром 0,1 м та кілочків такого ж діаметру, довжиною 0,35–0,4 м. Ямки утворюють підпрямокутну форму, являючись, очевидно, залишками опор для легкого навісу. Заповнення – світло-сірий супісок. На рівні підлоги зафіксовано два горілі прошарки. Споруда являє собою передпічну яму початку XI ст. з легким навісом над пічкою.

Яма 1 виявлена в північному куті розкопу на рівні 7,4 м від денної поверхні. Перерізається північно-західною та північно-східною стінами розкопу. Має округлу форму з нерівними краями, у південній частині – округлий виступ діаметром 0,2 м (залишки стовпа – ?). Стінки ями – вертикальні, у південно-західній частині – з підб'ємом. Дно – горизонтальне. Глибина ями становила 0,35-0,45 м. Заповнення – мішаний, світло-сірий супісок. За керамічним матеріалом і стратиграфічними даними датується кінцем X ст.

Яму 2 виявлено в західному куті розкопу. Рівень виявлення – 7,32 м від рівня сучасної поверхні. Перерізається північно-західною та південно-західною стінами розкопу. Східна частина ями перерізає яму 1. Має округлу форму, стіни – вертикальні, дно – горизонтальне. Глибина ями становила 0,5 м. Верхня частина заповнення являла собою темно-сірий, сильно гумусований супісок, нижня – слабо гумусований. За стратиграфічним матеріалом яму слід датувати кінцем X – початком XI ст.

Характер культурних нашарувань, а також самих об'єктів, їхня топографія та відносно невелика кількість речового матеріалу (зокрема – майже повна відсутність індивідуальних знахідок, окрім кількох невиразних, сильно корозованих, невеликих залізних предметів) свідчать про те, що досліджувана ділянка презентує периферійну частину Києво-Подолу X–XI ст. На розкопі № 2 зафіксовано залишки п'яти споруд першої половини XI ст. та двох ям кінця X ст. Давньоруські споруди хронологічно близькі між собою і розташовані практично одна під іншою. Всі вони виявились затопленими під час розливів, про що свідчать прошарки алювіального піску в заповненні. Споруди були рублені з дерев'яних колод завтовшки 0,15-0,2 м, закріплених за допомогою невеликих кілочків. Принаймні дві з них (2-б та 4) можуть бути атрибу-

товані як передпічні ями, на що вказують відносно невеликі розміри об'єктів та наявність легкого навісу над пічкою. Печі використовувались для приготування їжі, про що свідчать численні знахідки сковорідок. Основним їх призначенням могла бути випічка хліба.

Подібні пічки для виготовлення їжі були виявлені під час археологічних досліджень 1989 р. по вул. Оболонській, 4 [1] та 1998 р. по вул. Щекавицька, 7/10 [2]. Надвірні печі відомі і на інших південноруських пам'ятках. Так, у 1936 р. на вишгородському городищі виявлено комплекс печей доволі великого розміру, трактований як хлібопекарня [3, 19-26, 55-57; 4, 74-75.]. Подібним чином Б. О. Тимошук класифікував печі, знайдені на райковецькому поселенні-супутнику городища Ревно 1Б (Чернівецька обл.). А на чернігівському передгородді в 1989 р. виявлено найбільш незвичну споруду. Остання являла собою яму завдовжки щонайменше 27 м, що об'єднувала одразу чотирнадцять печей, згрупованих по дві-три [5, 129]. Близькі аналогії знайдено і в результаті археологічних досліджень міст Північно-Західної Русі [6, 51-58].

П'ять згаданих споруд зводилися на одному місті, що вказує на постійну традицію функціонування (протягом XI ст.) комплексу для виготовлення їжі в цьому районі Київського Подолу. Стає очевидним, що поряд з гончарними, ковальськими, ювелірними майстернями в давньоруських містах існували пекарні, де випікали хліб на продаж. Такі пекарні забезпечували княжі (або боярські) прийоми і бенкети, народні свята, поставляли хліб на київські ринки, де продавали або обмінювали продукцію. У кожному разі, знахідка печей на київському Подолі дає нам унікальні відомості про розвиток господарських відносин в давньоруській державі.

Примітки

1. НА ІА НАН України, 1989/56. *Бидзиль В. І., Тимошук В. М., Фридман М. І.* Отчет научно-производственного кооператива “Археолог” о полевых исследованиях по улице Оболонская, 4 в 1989 г., 69 с.
2. НА ІА НАН України, 1998/132. *Сагайдак М. А., Башикатов Ю. Ю., Михайлов П. С.* Отчет Подольской постояннодействующей экспедиции ИА НАНУ о полевых исследованиях по ул. Щекавицкой, 7/10 в 1998 г.
3. НА ІА НАН України, ф. 20, № 46. *Зацепіна Г. Н.* Щоденник розкопів (09.09–17.10.1936 р.).
4. *Бібіков Д.* Масова забудова Вишгородського городища в X–XIII ст. (за матеріалами досліджень 1934–1937 років) // Ніжинська старовина (Серія “Пам'яткознавство Північного регіону України”, № 7). – Вип. 20 (23).
5. *Моця О., Казаков А.* Давньоруський Чернігів. – К., 2011. – С. 129.
6. *Носов Е. Н.* Новгородское (Рюриково) городище. – Л., 1990.

Козюба В. К.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

“ЗЕМЛЯ СВЯТОГО ВОСКРЕСІННЯ ЗВІРИНСЬКА” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)

Вивчення церковного землеволодіння у т.зв. литовсько-польський період у Києві та навколо нього ніколи не було центральною темою у дослідженнях, але в рамках написання історії міста або його монастирів, автори залюбки звертались до цієї проблематики. Серед дослідників, які напряду чи дотично, в тому числі і через публікацію джерел, торкались цього питання, слід назвати М. Закревського, О. Яблоновського, М. Петрова, П. Клепатського, Л. Добровольського, Г. Івакіна, Т. Люту, Н. Білоус, С. Климівського та ін.

Але, вочевидь, далеко не повністю вичерпаний і науковий ресурс вже давно опублікованих і добре відомих архівних джерел. Ми пропонуємо два сюжети, які стосуються питань церковного володіння у Києві XVI ст.

Воскресенська Звіринська земля. В Архіві ЮЗР (ч. 8, т. IV, 1907) надрукований невеликий документ, названий видавцем “Решение межевого суда о границах владений Печерского и Николо-Пустынского монастырей в земле Зверинской” [5, 159]. За наказом київського воєводи, кн. Юрія Гольшанського, троє уповноважених осіб – Яцко Лоза, Тишко Проскура і Богдан

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015